

IKKINCHI TARTIBLI CHIZIQNING TO‘G‘RI CHIZIQ BILAN KESISHISHI. UMUMIY TENGLAMASI BILAN BERILGAN IKKINCHI TARTIBLI CHIZIQ

Saliyeva Sevara Ma’mirbek qizi

Matematika va Informatika kafedrası o‘qituvchisi,

Andijon davlat pedagogika instituti

E-mail: saliyevasevara18@gmail.com,

Solijonova Madinabonu Axrorbek qizi

Matematika va Informatika yo‘nalishi talabasi, Andijon davlat pedagogika instituti.

E-mail: abdunabiyevnamuslima@gmail.com

Annatatsiya: Ushbu maqolada ikkinchi tartibli chiziqlarning umumiy tenglamasi va ikkinchi tartibli chiziqning umumiy tenglamasidagi koeffitsentlar qanday bo‘lganda ellips, giperbola va parabolani ifodalashini hamda ikkinchi tartibli egri chiziqning markazini, diametrini topish usullari bilan birgalikda ikkinchi tartibli chiziqning to‘gri chiziq bilan kesishishi keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zi: Ikkinchi tartibli to‘gri chiziq, ellips, giperbola, parabola, ikkinchi tartibli egri chiziq markazi.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПРЯМОЙ. ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА, ЗАДАВАЕМЫЕ ОБЩИМ УРАВНЕНИЕМ

Аннотация: В данной статье общее уравнение линий второго порядка и коэффициенты в общем уравнении линии второго порядка представляют собой эллипс, гиперболу и параболу, а также методы нахождения центра и диаметра второй линии. -кривая порядка и пересечение линии второго порядка с желаемой прямой.

Ключевые слова: квадратичная прямая, эллипс, гипербола, парабола, центр квадратичной кривой.

INTERSECTION OF A SECOND-ORDER LINE WITH A STRAIGHT LINE. SECOND-ORDER LINE GIVEN BY GENERAL EQUATION

Abstract: In this article, the general equation of second-order lines and the coefficients in the general equation of the second-order line represent the ellipse, hyperbola, and parabola, as well as the methods of finding the center and diameter of the second-order curve, and the intersection of the second-order line with a straight line. wished

Key word: Quadratic straight line, ellipse, hyperbola, parabola, center of quadratic curve.

Tekislikda biror dekart koordinatalar sistemasida

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (1)$$

Tenglama berilgan bo'lsin. Bu yerda a_{11}, a_{12}, a_{22} koeffitsientlarining kamida bittasi noldan farqli bo'lishi lozim. Bu shartni $a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 > 0$ ko'rinishida yozish mumkin.

Ta'rif: Tekislikda koordinatalari (1) tenglamani qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plami ikkinchi tartibli chiziq deyiladi. Ikkinchi tartibli chiziqning umumiy tenglamasi odatda quyidagi ko'rinishlardan birida yoziladi :

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad (1)$$

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0 \quad (1')$$

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (1'')$$

Tenglamalarni qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plami ikkinchi tartibli chiziq deb ataldi. Bu yerda $a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_{10}, a_{20}, a_{00}$ koeffitsiyentlar haqiqiy sonlar bo'lib

$a_{11}, a_{12}, a_{22} \neq 0$ bo'lsa yetarli (1) ko'rinishdagi tenglama quyidagi chiziqlarning

$$\text{birini aniqlaydi : } I \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 & \text{ellips} \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 & \text{mavhum ellips} \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 & \text{ikkita mavhum kesichuvchi to'g'ri chiziq} \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 & \text{giperbola} \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 & \text{kesishadigan ikkita mavhum to'g'ri chiziq} \end{cases}$$

II $y^2 = 2px$ parabola

III $x^2 = a^2, a \neq 0$ ikkita parallel to'g'ri chiziq

$x^2 = -a^2, a \neq 0$ ikkita mavhum parallel to'g'ri chiziq

$x^2 = 0$ ikkita ustma – ust tushuvchi to'g'ri chiziq

Ikkinchi tartibli egri chiziqning markazi.

Ta'rif: Egri chiziqning markazi deb, shunday nuqtaga aytiladiki, egri chiziqning undan o'tgan har bir vatari shu nuqtada teng ikkiga bo'linadi.

Bu ta'rifni e'tiborga olib, qanday shart bilan koordinatalar boshi egri chiziqning markazi bo'lishligini tekshiramiz. Buning uchun faraz qilaylik, koordinatalar boshidan o'tgan to'g'ri chiziqning tenglamasi

$$y = kx \quad (1)$$

va egri chiziqning tenglamasi

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad (2)$$

Bo'lsin.(1) va (2) ning o'zaro uchrashgan nuqtalarini aniqlash uchun ikkala tenglamani birlikda yechishga to'g'ri keladi. Buning uchun (1) dan u ning ifodasini (2) ga qo'yamiz:

$$Ax^2 + 2Bkx^2 + Ck^2x^2 + 2Dx + 2Ekx + F = 0, \text{ yoki}$$

$$(A + 2Bk + Ck^2)x^2 + 2(D + Ek)x + F = 0 \quad (3)$$

Bu tenglamaning x_1 va x_2 ildizlari (1) va (2) chiziqlarning o'zaro kesishgan nuqtalarining absissalari bo'ladi.

Bu yerning o'zida uchta hol bo'lishi mumkin:

a) $D = Q^2 - RP > 0$; (2.2) tenglama ikkita haqiqiy turli

ildizlarga ega – chiziq bilan to'g'ri chiziq ikkita haqiqiy turli nuqtalarda kesishadi.

b) $D = Q^2 - RP < 0$; (2.2) tenglama ikkita qo'shma kompleks ildizga ega shuning uchun (1.1) chiziq bilan (2.1) to'g'ri chiziq ikkita qo'shma kompleks chiziqlarda kesishadi, demak, to'g'ri chiziq bilan (1.1) chiziq umumiy haqiqiy nuqtalarga ega bo'lmaydi.

c) $D = Q^2 - RP = 0$; (2.2) tenglama ustma-ust tushgan ikkita ildizga ega –chiziq bilan to'g'ri chiziq ustma-ust tushgan ikkita nuqtada kesishadi. Bu vaqtda u to'g'ri chiziq y chiziqqa urinma deb ataladi.

1. Quyidagi egri chiziqlarning markazlari topilsin.

$$3x^2 + 10xy + 7y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$$

$$A = 3 \quad B = 5 \quad C = 7 \quad D = 2 \quad E = 1 \quad F = 1$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix} \neq 0 \quad a = \frac{BE-DC}{AC-B^2} \quad b = \frac{BD-AE}{AC-B^2}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 5 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -15$$

$$a = \frac{5 \cdot 1 - 2 \cdot 7}{3 \cdot 7 - 5^2} = \frac{9}{4} \quad b = \frac{5 \cdot 2 - 3 \cdot 1}{3 \cdot 7 - 5^2} = -\frac{7}{4} \quad M\left(\frac{9}{4}; -\frac{7}{4}\right)$$

2. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan ikkinchi tartibli chiziqlarning turi aniqlansin.

$$\mu = B^2 - A \cdot C > 0 \quad \text{bir – birini kesadi}$$

$$\mu = B^2 - A \cdot C < 0 \quad \text{mavhum}$$

$$\mu = B^2 - A \cdot C = 0 \quad \text{parallel bo'ladi}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}$$

$$A_1 = \frac{1}{2} \cdot (A + C + \sqrt{(A - C)^2 + 4B^2})$$

$$C_1 = \frac{1}{2} \cdot (A + C - \sqrt{(A - C)^2 + 4B^2})$$

$$A_1x^2 + C_1y^2 = \frac{\Delta}{\mu}$$

$$(2x - y) \cdot (x - y) - 1 = 0$$

$$2x^2 - 2xy - xy + y^2 - 1 = 0$$

$$2x^2 - 3xy + y^2 - 1 = 0$$

$$A = 2 \quad B = -\frac{3}{2} \quad C = 1 \quad D = 0 \quad E = 0 \quad F = -1$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -\frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}$$

$$\mu = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

$$A_1 = \frac{1}{2} \left(2 + 1 + \sqrt{(2-1)^2 + 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2} \right) = \frac{5}{2}$$

$$C_1 = \frac{1}{2} \left(2 + 1 - \sqrt{(2-1)^2 + 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{5x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$$

$$3. \quad 3x^2 - 2y^2 + 6x + 4y + 1 = 0$$

$$A = 3 \quad B = 0 \quad C = -2 \quad D = 3 \quad E = 2 \quad F = 1$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\mu = 0 + 6 = 6$$

$$A_1 = \frac{1}{2} (1 + 5) = 3$$

$$C_1 = \frac{1}{2} (1 - 5) = -2$$

$$3x^2 - 2y^2 = 0$$

kesishadigan 2ta to'g'richiziq

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. О_Н_Цубербиллер Аналитик геометриядан масалалар ва машқлар
 “Укитувчи” нашриёти тошкент -1966 йил

2. Т.Н.Кори-Ниёзий Аналитик геометриядан асосий курси. тошкент -1971
 йил

3. Narmanov Abdigappar Yakubovich Analitik geometriya. O‘zbekiston faylasuflari milliy Jamiyatining nashriyoti Toshkent -2008

4. S.V. Baxvalov, P.S.Modenov, A.S.Parxomenko. Analitik geometriyadan masalalar to‘plami. Toshkent-2005

5. To‘uchiyev.Sh.Sh, & A. (2022 г.30-апрел). ВА’ЗИ NOAN’ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI. *Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*, с.т: 65-68.

D. U. Madrahimov, T. S. (2022 г.9-сентябр).

6. D. U. Madrahimov, SUBSTANTIATION OF THE DIRECTION OF RESEARCH TO INCREASE THE PERFORMANCE OF LINTERS. 6. D. U. Madrahimov, T. S. (2022 г.9-сентябр). 2. D. U. MadrSUBSTANTIINNOVATIVE TECHNOLOGICA, 159-163 стр.